

Marek Brdak (corresponding author) A,B,D,E,F

Student I roku studiów doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Zakład Podstaw Wychowania Zdrowotnego

ul. Królowej Jadwigi 27/39

61-871 Poznań

tel.: 0-61 835-51-09

mbrdak@awf.poznan.pl

Dorota Sobczak B,D,F

Student II roku studiów doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Ida Laudańska – Krzemińska A,D,E

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu; Zakład Podstaw Wychowania Zdrowotnego

Joanna Powidzka C

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu; Zakład Podstaw Wychowania Zdrowotnego

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WOLONTARIUSZY Z RÓŻNYM DOŚWIADCZENIEM W
WOLONTARIACIE SPORTOWYM PRACUJĄCYCH PODCZAS TURNIEJU UEFA
EURO 2012™.

PHYSICAL ACTIVITY OF SPORT AND NON-SPORT VOLUNTEERS WORKING
DURING UEFA EURO 2012™ TOURNAMENT.

Abbreviated title:

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WOLONTARIUSZY PRACUJĄCYCH PODCZAS
TURNIEJU UEFA EURO 2012™.

PHYSICAL ACTIVITY OF VOLUNTEERS WORKING DURING UEFA EURO 2012™
TOURNAMENT.

Key words: physical activity, volunteer, health, leisure activities

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WOLONTARIUSZY Z RÓŻNYM DOŚWIADCZENIEM W
WOLONTARIACIE SPORTOWYM PRACUJĄCYCH PODCZAS TURNIEJU UEFA
EURO 2012™.

PHYSICAL ACTIVITY OF SPORT AND NON-SPORT VOLUNTEERS WORKING
DURING UEFA EURO 2012™ TOURNAMENT.

Abbreviated title:

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WOLONTARIUSZY PRACUJĄCYCH PODCZAS
TURNIEJU UEFA EURO 2012™.

PHYSICAL ACTIVITY OF VOLUNTEERS WORKING DURING UEFA EURO 2012™
TOURNAMENT.

ABSTRACT

Background (Introduction): This study examined participation in leisure time physical activities and meeting the recommendations of World Health Organization on physical activity for health between volunteers working during UEFA EURO 2012™ tournament. Special focus was laid on participants with a previous experience in sport's volunteering.

Material and Methods: The study involved 195 volunteers with previous experience in sports volunteering and 131 volunteers without such experience. Data was collected in May and June 2012 in four Polish UEFA EURO 2012™ host cities. Self-administrated questionnaires were completed by respondents in volunteer's centers or via Internet service in June and July 2012. Both groups were compared in terms of participation in leisure time physical activities and declared physical activity level.

Results: Statistically significant differences was found at frequency on taking up several forms of leisure time physical activities (fast walking $p=0.03$; swimming $p=0.02$; working on the plot 0.01 ; tennis, squash and badminton $p=0.01$; volleyball $p=0.01$; golf $p=0.03$; joga, pilates $p=0.04$; sailing $p=0.01$). There were no statistically significant differences in meeting the recommendations of World Health Organization on physical activity level required for health.

Conclusions: There is a relationship between participation in physical activities and experience in sports volunteering. There is no relationship in meeting the recommendations of World Health Organization on physical activity required for health and volunteering in sport.

BACKGROUND (INTRODUCTION)

W badaniach Eurobarometru przeprowadzonych w 2009 roku, na pytanie: „Czy jesteś zaangażowany jako wolontariusz w działania związane ze sportem?” tylko 2% respondentów z Polski odpowiedziało twierdząco. W pozostałej części Unii Europejskiej udział w wolontariacie na rzecz sportu zadeklarowało 7% ankietowanych [1]. Mimo stosunkowo niewysokiego zaangażowania w tą gałąź wolontariatu, uważany jest on za jedną z najpopularniejszych i najatrakcyjniejszych form społecznej aktywności. Wolontariat sportowy pełni funkcje wychowawcze krzewiąc wartości typowe dla sportu takie jak „fair-play”,

tolerancję, szacunek do innych osób jak również umiejętność pokonywania trudności [2]. Pozytywnie wpływa również na szeroko pojęty dobrostan człowieka [3].

Aktywność fizyczna to każdy ruch będący efektem pracy mięśni szkieletowych, który wymaga nakładów energii [4]. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO – World Health Organization) zaleca aby osoby pomiędzy 16 a 64 rokiem życia poświęcały przynajmniej 150 minut tygodniowo na średniej intensywności aerobową aktywność fizyczną lub przynajmniej 75 minut tygodniowo na intensywny wysiłek. Czas ten winien stopniowo ulegać wydłużeniu odpowiednio do 300 i 150 minut w tygodniu i powinien być realizowany w co najmniej 10-minutowych przedziałach czasowych. Dodatkowo dwa razy w tygodniu powinny być realizowane ćwiczenia oporowe wzmacniające główne grupy mięśniowe. Spełnienie powyższych kryteriów jest warunkiem niezbędnym do zachowania zdrowia rozumianego w kontekście nie tylko dobrostanu fizycznego, ale także psychicznego i społecznego [5].

W badaniach poruszających związki pomiędzy aktywnością fizyczną i pracą wolontariacką analizowany jest przede wszystkim bezpośredni wpływ wykonywania określonych czynności w danym programie wolontariatu na zmianę poziomu aktywności fizycznej zarówno samych uczestników jak i adresatów programu (grupy docelowej) [6, 7, 8, 9, 10, 11]. Z kolei ciekawą i zdecydowanie rzadziej poruszaną kwestią jest podejmowanie – lub nie – aktywności fizycznej w czasie wolnym przez wolontariuszy. Z badań przeprowadzonych wśród polskich wolontariuszy wynika iż jednym z motywów podejmowania tego rodzaju działań jest rozwój własnych zainteresowań [12, p.18]. Interesującym zatem jest, czy aktywność fizyczna osób angażujących się w wolontariat sportowy jest korzystniejsza dla zdrowia na tle zaleceń WHO niż u osób z mniejszym doświadczeniem w tej gałęzi wolontariatu? Postawiono następujące pytania badawcze:

1. Czy osoby z bogatszym doświadczeniem w wolontariacie sportowym istotnie częściej podejmują dodatkowe formy aktywności ruchowej w czasie wolnym niż osoby bez takiego doświadczenia?
2. Czy osoby z bogatszym doświadczeniem w wolontariacie sportowym istotnie częściej realizują zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące aktywności fizycznej niezbędnej dla zdrowia niż osoby bez takiego doświadczenia?
3. Jakie są motywy podejmowania pracy wolontariackiej wśród osób z doświadczeniem i bez doświadczenia w wolontariacie sportowym?

MATERIAL AND METHODS

Na potrzeby niniejszej pracy wykorzystano fragment badań dotyczących aktywności fizycznej, oraz motywacji do pracy niezarobkowej przeprowadzonych wśród wolontariuszy na przełomie maja i czerwca 2012 roku. W badaniu udział wzięli uczestnicy dwóch Oficjalnych Programów Wolontariatu (n=326) pracujący w polskich miastach – gospodarzach podczas turnieju piłkarskiego Uefa Euro 2012™. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety własnego autorstwa. Udział w badaniu był dobrowolny. Zorganizowano je w Centrach Wolontariatu obu programów w Poznaniu. Uczestnicy z pozostałych miast (Warszawa, Wrocław, Gdańsk) mogli wypełnić kwestionariusz za pośrednictwem Internetu.

Respondentów podzielono ze względu na doświadczenie w pracy wolontariackiej. W pytaniu wielokrotnego wyboru uczestnicy wskazywali na miejsca wykonywania tego rodzaju działalności określone ogólnie, jako związane z organizacją imprez sportowych, rozwijaniem własnych zainteresowań, przygotowaniem zawodowym lub opieką zdrowotną (hospicja, domy opieki społecznej). Pozostawiono możliwość wskazania miejsc, które nie zostały ujęte w pytaniu. Na tej podstawie wyróżniono podgrupę wolontariuszy posiadającą doświadczenie w wolontariacie sportowym (n=195) oraz podgrupę z innym doświadczeniem w pracy wolontaryjnej (n=131). Do obliczeń wykorzystano test χ^2 . Charakterystykę społeczno – demograficzną respondentów z podziałem na podgrupy przedstawia tabela 1.

Tab 1. Cechy społeczno – demograficzne respondentów

	RESPONDENCI Z DOŚWIADCZENIEM W WOLONTARIACIE SPORTOWYM n (%)	RESPONDENCI BEZ DOŚWIADCZENIA W WOLONTARIACIE SPORTOWYM n (%)
	195 (100)	131 (100)
PLEĆ		
MEŻCZYŻNI	48 (25)	32 (24)
KOBIETY	143 (73)	94 (72)
WIEK		
DO 20 R.Ż.	47 (24)	18 (14)
20-25 R.Ż.	118 (61)	74 (56)
POWYŻEJ 25 R.Ż.	20 (10)	33 (25)
STAN CYWILNY		

WOLNY	145 (74)	84 (64)
W ZWIĄZKU	50 (26)	46 (35)
WYKSZTAŁCENIE		
PODSTAWOWE	8 (4)	6 (4)
ZAWODOWE	0 (0)	0 (0)
ŚREDNIE	61 (31)	30 (23)
POMATURALNE	45 (23)	22 (17)
WYŻSZE	80 (41)	73 (56)
MIEJSCE ZAMIESZKANIA		
WIEŚ	12 (6)	17 (13)
MIASTO DO 10 TYS.	15 (8)	9 (7)
MIASTO 10-250 TYS.	58 (30)	41 (31)
MIASTO POW. 250 TYS.	110 (56)	64 (49)
SYTUACJA MATERIALNA		
ZŁA, CIĘŻKA	10 (5)	8 (6)
ŚREDNIA, ZNOŚNA	62 (32)	46 (35)
DOBRA, BARDZO DOBRA	123 (63)	76 (58)

W pierwszej części badań oceniono i porównano częstość podejmowania dodatkowych form aktywności ruchowej w czasie wolnym pomiędzy obiema podgrupami wolontariuszy. Na 5-cio stopniowej skali, respondenci określali częstość z jaką angażują się w dodatkowe formy aktywności ruchowej, kilka razy w tygodniu, kilka razy w miesiącu, kilka razy w roku, sezonowo oraz rzadziej. Analizie poddano: spacer, aerobik, pływanie, gimnastykę, jazdę na rolkach, bieganie, pracę na działce, piłkę nożną, wycieczki krajoznawcze, grzybobranie, grę w koszykówkę, grę w tenisa, squash'a, jazdę na rowerze, grę w siatkówkę, golfa, ćwiczenia siłowe, narciarstwo, jogę, pilates, sporty walki, jazdę konną, łyżwiarstwo, żeglarstwo oraz windsurfing. Pozostawiono możliwość wskazania aktywności ruchowej, która nie została wymieniona w kwestionariuszu. Do obliczeń wykorzystano test χ^2 .

W drugiej części badań oceniono i porównano częstość podejmowania opisanego w pytaniu wysiłku fizycznego w ciągu tygodnia pomiędzy obiema podgrupami wolontariuszy. Na 5-cio stopniowej skali (5 i więcej razy w tygodniu, 3-4 razy w tygodniu, 1-2 razy w tygodniu, rzadziej lub wcale), respondenci określali częstość z jaką podejmują 30 minutowy umiarkowany oraz 20 minutowy intensywny wysiłek fizyczny. Wskazania analizowano w trzech zakresach wynikających z pełnej, częściowej bądź braku realizacji zaleceń WHO

dotyczących aktywności fizycznej dla zdrowia. Do osób w pełni realizujących zalecenia należeli ci, którzy minimum 5 razy w tygodniu podejmowali 30 minutowy umiarkowany lub 20 minutowy intensywny wysiłek fizyczny. Osoby, które maksymalnie 4 i nie więcej niż raz w tygodniu wskazały na podejmowanie jednego z wymienionych wysiłków, częściowo realizowały zalecenia. Natomiast osoby, które raz w tygodniu podejmowały jeden ze takich wysiłków nie realizowały zaleceń w ogóle. Do obliczeń wykorzystano test χ^2 .

W trzeciej części badań analizie poddano motywy podejmowania pracy wolontariackiej, które respondenci wymieniali w pytaniu otwartym. Sklasyfikowano je w 8 podstawowych kategorii. *Rozwój osobisty* (rozwój własnych zainteresowań, doskonalenie umiejętności językowych), *rozwój zawodowy* (zdobywanie doświadczenia zawodowego, nawiązywanie kontaktów biznesowych) *zdobywanie ogólnego doświadczenia* (poszerzanie horyzontów, uczenie się nowych rzeczy), *poszerzanie kontaktów towarzyskich* (poznawanie ludzi z całego świata jak i lokalnej społeczności), *obcowanie z inną kulturą* (poznawanie innych zwyczajów kulturowych), *pomaganie innym* (potrzeby niesienia pomocy innym, potrzeby dania czegoś od siebie) *satysfakcja własna* (satysfakcja z bycia częścią dużej imprezy, z przeżywania przygody) oraz *ciekawe spędzanie czasu wolnego* (wypełnienie czasu wolnego, robienie rzeczy które się chce a nie trzeba). Dodatkową kategorią były inne powody, w której uwzględniono wszystkie te wykraczające poza ramy określone przez 8 podstawowych kategorii, na przykład: bezpłatny przejazd komunikacją miejską, bezpłatny udział w koncertach, wyższa ocena ze sprawowania w szkole. Obliczeń dokonano przy użyciu testu χ^2 .

Na potrzeby przeprowadzenia analiz statystycznych przyjęto poziom istotności statystycznej $p < 0,05$. Wszystkich obliczeń dokonano w programie STATISTICA v. 10.

RESULTS

Analiza podejmowania dodatkowych form ruchowych w czasie wolnym przez obie grupy wolontariuszy wykazała różnice istotnie statystyczne częstości szybkiego spacerowania ($p=0.03$), pływania ($p=0.02$), pracy na działce ($p=0.01$), gry w tenisa i squash'a ($p=0.01$), siatkówkę ($p=0.01$), golfa ($p=0.03$), wykonywania ćwiczeń jogi i pilates'u ($p=0.04$) oraz żeglowania ($p=0.01$). Szczegółowe odsetki respondentów podejmujących wymienione aktywności ruchowe wraz ze wskazaniem różnic (wytluszczenie) na korzyść jednej z grup w poszczególnych okresach czasowych przedstawiono w tabeli 2.

Tab. 2 Odsetki respondentów podejmujący wskazane formy ruchowe z określoną częstotliwością.

	RESPONDENCI Z DOŚWIADCZENIEM W WOŁONTARIACIE SPORTOWYM (%)					RESPONDENCI Z DOŚWIADCZENIEM W WOŁONTARIACIE POZA SPORTOWYM (%)				
	KILKA RAZY W TYGODNIU	KILKA RAZY W MIESIĄCU	KILKA RAZY W ROKU	SEZONOWO	RZADZIEJ	KILKA RAZY W TYGODNIU	KILKA RAZY W MIESIĄCU	KILKA RAZY W ROKU	SEZONOWO	RZADZIEJ
SZYBKI SPACER <i>p=0,03</i>	56	26	6	10	2	53	24	8	5	10
PŁYWANIE <i>p=0,02</i>	11	14	32	28	15	3	26	30	21	20
PRACA NA DZIAŁCE <i>p=0,01</i>	1	15	15	37	32	5	13	15	21	46
TENIS, SQUASH <i>p=0,01</i>	5	13	19	22	41	0	7	11	25	57
SIATKÓWKA <i>p=0,01</i>	7	21	27	21	24	3	10	18	26	43
GOLF <i>p=0,03</i>	1	1	4	4	90	0	0	0	0	100
JOGA, PILATES <i>p=0,04</i>	3	9	14	3	71	5	18	9	10	58
ŻEGLARSTWO <i>p=0,01</i>	0	1	3	25	71	0	1	3	5	91

Nie wystąpiły różnice istotne statystyczne pomiędzy obiema grupami wolontariuszy w analizowanych zakresach realizacji zaleceń WHO dotyczących aktywności fizycznej dla zdrowia. Ponad 70% uczestników bez względu na swoje doświadczenie w wolontariacie sportowym w pełni realizuje te rekomendacje. Częściową lub brak realizacji zaleceń wykazało od 11 do 17% uczestników badań. Porównanie odsetek respondentów obu grup realizujących analizowane zalecenia w poszczególnych zakresach przedstawia wykres 1.

Analiza motywów nie wykazała różnic istotnie statystycznych pomiędzy respondentami z różnym doświadczeniem w wolontariacie sportowym. W obu grupach wolontariuszy najczęściej wymieniano motywy należące do grup: możliwość zdobycia doświadczenia, chęć nawiązania nowych znajomości oraz niesienia pomocy innym.

Porównanie odsetek respondentów z różnym doświadczeniem w wolontariacie sportowym, wskazujących na motywy w poszczególnych grupach przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Odsetki respondentów realizujących zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej dla zdrowia.

DISCUSSION

Mimo iż wolontariuszami w Polsce częściej są kobiety [13] to znaczny ich udział w badanej podgrupie jest zaskoczeniem. W świetle literatury przedmiotu uczestnikami wolontariatu sportowego są najczęściej mężczyźni [14, 15, 16] a skrajny przypadek odnotowano na Malcie, gdzie w latach 2000-2002 stanowili oni 90% uczestników w wolontariacie sportowym [17]. Pozostałe cechy społeczno – demograficzne takie jak poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania oraz sytuacja materialna nie są zaskoczeniem na tle ogólnopolskich badań wolontariuszy [12, p.15].

Na związki podejmowania aktywności ruchowej i pracy wolontariackiej wskazują analizy innych autorów. Wynika z nich iż rodzaj podejmowanej aktywności fizycznej przez wolontariuszy jest zgodny z tradycjami w danej kulturze. Silne związki narodowych tradycji w sporcie i adekwatnej do tego pracy wolontariackiej wskazują badania Farrell'a, które wykazały, że aż 87% ankietowanych wolontariuszy w Anglii uczestniczący w organizacji zawodów curlingowych, w czasie wolnym również uprawia ten sport [18]. W naszych

badaniach żadna z analizowanych aktywności sportowych nie wyróżniała się na tle ogółu wskazań respondentów. Najczęściej wskazywaną aktywnością okazał się szybki spacer.

W literaturze wskazuje się, że osoby, które są bardziej aktywne fizycznie w trybie życia, więcej godzin w ciągu roku poświęcają na pracę wolontariacką niż osoby mniej aktywne fizycznie [19]. Z kolei osoby uczestniczące w wolontariacie istotnie częściej realizują rekomendacje dotyczące wysiłku fizycznego dla zdrowia w porównaniu do tych nie angażujących się do pracy wolontariackiej [20]. Analiza zależności pomiędzy udziałem w wolontariacie środowiskowym a poziomem aktywności fizycznej jednoznacznie wykazała, że wolontariusze 2,6 razy częściej wypełniają zalecenia dotyczące aktywności fizycznej niż osoby nie związane z pracą wolontariacką [21]. Nasze badania uzupełniają te dane o informacje dotyczące wolontariuszy sportowych. Jak wynika z przeprowadzonych badań, doświadczenie w tym obszarze wolontariatu nie jest czynnikiem sprzyjającym częstszemu wypełnianiu zaleceń WHO dotyczących aktywności fizycznej dla zdrowia. Jedynie uczestnictwo w dodatkowych aktywnościach ruchowych w czasie wolnym o charakterze sportowym zostało częściej odnotowane po stronie tej podgrupy respondentów. Wskazuje to na związek pomiędzy udziałem w wolontariacie sportowym a podejmowaną aktywnością sportową w czasie wolnym. Uczestnicy bez doświadczenia w wolontariacie sportowym częściej wskazywali na podejmowanie pracy na działce oraz ćwiczeń jogi i pilates'u.

Jak początkowo zakładano motyw rozwijania własnych zainteresowań nie wyróżniał grupy respondentów z doświadczeniem w pracy wolontariackiej na tle respondentów bez takiego doświadczenia. Nie stanowi to więc czynnika wyjaśniającego częstsze podejmowanie aktywności ruchowej o charakterze sportowym w czasie wolnym. Wskazywane motywy wyróżniają badaną grupę na tle wskazań wolontariuszy pracujących w Polsce w różnych gałęziach nieodpłatnej pracy. W 2010 roku najczęściej wskazywano na motywy należące do grup: własna satysfakcja i pomaganie innym [22]. W naszych badaniach najczęściej wskazywanymi motywami były te należące do grup: zdobywanie doświadczenia i poszerzanie kontaktów towarzyskich.

CONCLUSIONS

Wyniki niniejszych badań w świetle doniesień innych autorów poruszających tematykę aktywności fizycznej i wolontariatu wskazują na istnienie zależności pomiędzy pracą w charakterze wolontariusza (nie tylko sportowego), a aktywnością fizyczną, w czasie wolnym jak i stopniem realizacji zaleceń dotyczących niezbędnej aktywności fizycznej dla

zdrowia. Te obserwacje pokazują, że formy aktywności ruchowej o charakterze sportowym nie stanowią jedynej formy realizacji zaleceń WHO dotyczącej aktywności fizycznej dla zdrowia wśród badanych wolontariuszy. Wskazują również na istotność roli jaką pełni działalność wolontariacka w promowaniu aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia.

REFERENCES

1. [Use of the Internet] Eurobarometr Report
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_fact_pl_en.pdf [accessed on: 03.09.2013]
2. Aktywność Społeczna Polaków – Poziom Zaangażowania i Motywacje, Raport z Badań CBOS [Social Activity of Poles – Level of Engagement and Motivation, CBOS Research Report] Warszawa 2011. Polish
3. [Use of the Internet] Konkluzje Rady w sprawie roli wolontariatu sportowego w propagowaniu aktywności obywatelskiej. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej [Conclusions in a case of role at sport volunteering in propagation of civil activity. Daily Public of European Union] C 372, 20/12/2011, 24-26 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0024:01:PL:HTML> [accessed on: 03.09.2013] Polish
4. Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące Aktywności Fizycznej [European Union Guidelines on Physical Activity] Bruksela 2008
5. [Use of the Internet] Casiday R. Volunteering and Health: What Impact Does It Really Have? <http://www.volunteering.org.uk/resources/volunteeringinhealth/volunteering-and-health-what-impact-does-it-really-have> [accessed on: 03.09.2013]
6. [Use of the Internet] Global Recommendations on Physical Activity for Health. World Health Organization; Geneva, 2010
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwhqlibdoc.who.int%2Fpublications%2F2010%2F9789241599979_eng.pdf&ei=IWdcUsneGejv0gW7vIDQCw&usg=AFQjCNEnqIVdcaOtAw h8WlLaLwPAoseAbLg&sig2=3QWlYq17sm85yvF1d1zoEw&bvm=bv.53899372,d.d2k [accessed on: 03.09.2013]
7. Moen P, Dempster-McClain D, Williams RM. Successful aging: a life course perspective on women's multiple roles and health. *Am J Sociol* 1992;97:1612-1628.

8. Bauman MP, Giaccobi PR Jr, Dzierrzewski JM, et al. Peer Volunteers Improve Long-Term Maintenance of Physical Activity With Older Adults: A Randomized Controlled Trial. *J Phys Act Health* 2011,8,2, 257-66
9. Sanford RA, Armour KM, Stanton DJ. Volunteer Mentors as Informal Educators in a Youth Physical Activity Program, *Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning*. Volume 18, Issue 2, 2010 DOI: 10.1080/13611261003678887
10. Librett J, Yore MM, Buchner DM, Schmid TL. Take Pride in America's Health: Volunteering as a Gateway to Physical Activity. *American Journal of Health Educ* 2005;36,1:8-13
11. Tan EJ, Rebok GW, Yu Q, et al. The long-term relationship between high-intensity volunteering and physical activity in older African American women. *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci*. 2009, 64,2:304-11. DOI: 10.1093/geronb/gbn023
12. Przewłocka J. Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, Filantropia, 1% Raport z badań Warszawa 2011
13. [Use of Internet] Study on Volunteering in the European Union: Country Report Poland <http://www.pozYTEK.gov.pl/files/Biblioteka/National%20report%20PL.pdf> [accessed on: 03.09.2013]
14. [Use of Internet] Meltzer E. Students get MOVE-ing: Volunteer group brings physical activity to area schools. http://www.coloradodaily.com/ci_13185313 [accessed on: 03.09.2013]
15. [Use of Internet] Sport volunteers and other volunteers. Some data from the 2002 General Social Survey. National Centre for Culture and Recreation Statistics Australian Bureau of Statistics 2005
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ausport.gov.au%2F__data%2Fassets%2Fpdf_file%2F0004%2F276934%2FABS-Sport-Volunteers-and-Other-Volunteers.pdf&ei=BpRcUp3lMqeV0AWwsoCABg&usg=AFQjCNEztNN0XLfXpXPjlpge9bBiESPsqA&sig2=9dyxKVAFFG2oxdYe6nD5Xg&bvm=bv.53899372,d.d2k [accessed on: 03.09.2013]
16. Gipson CM. Extreme volunteering: a holistic perspective on international women sport volunteers. A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy. School of Sport and Education Brunel University 2012

17. [Use of Internet] Study on volunteering in the EU. Volunteering in sport – Malta
Volunteering in sport – Malta. Malta Sports Council, Faculty of Sports at the
University of Malta 2009 [accessed on: 03.09.2013]
18. Farrell JM, Johnston ME, Twynam GD. Volunteer motivation, satisfaction and
management at an elite sporting competition. *Journal of Sport Management*
1998;12:288-300
19. [Use of Internet] Australia's sports volunteers 2000. A report prepared for the
Standing Committee on Recreation and Sport and the Recreation and Sport Industry
Statistics Group by the National Centre for Culture and Recreation Statistics.
Australian Bureau of Statistics 2003
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vicsport.asn.au%2FAssets%2FFiles%2FSCORS%2520-520-%2520Australia%27s%2520Sport%2520Volunteers%25202000.pdf&ei=P5pcUt5gyZ3TBbb6gcAO&usg=AFQjCNFhWdThY3YmniAKLPkmhXP_0M5TSA&sig2=0NGxaWo7xXN-UAzYa65CBA&bvm=bv.53899372,d.d2k [accessed on: 03.09.2013]
20. Misener K, Doherty A, Hamm-Kerwin S. Learning from the experiences of older adult
volunteers in sport: a serious leisure perspective. *J Leis Res* 2010;42(2):267-289
21. Volunteerism in Canada. Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute; Ottawa
1999;35